

Collegium Beatus Rhenanus

CBR-Newsletter 27/2024

Aktivitäten des CBR im laufenden Jahr

Das CBR-Jahr 2024 stand ganz im Zeichen des Projekts «Weltbilder – Konzepte von Raum und Zeit» / « Visions du monde – Conceptions du temps et de l'espace ». Bei der [Journée d'étude](#) am 28. Juni 2024 in Basel leuchteten zehn Referierende weitere Aspekte des Themenfelds aus. Sie bereicherten die bisherigen Erkenntnisse um Perspektiven aus der Ägyptologie, der Alten Geschichte, der Latinistik, der antiken und mittelalterlichen Musikgeschichte, der Klassischen Archäologie, der Spätantiken und Byzantinischen Archäologie sowie der Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Der geografische Raum, der in den Beiträgen behandelt wurde, reichte von Mittel- und Südeuropa bis in den Schwarzmeerraum und die Levante. Die kulturelle, thematische und chronologische Diversität der Beiträge machte die unterschiedlichen Dimensionen, die Weltbilder beinhalten können, bewusst und regte zu lebhaften und inhaltlich sehr produktiven Diskussionen an.

Auch nach der diesjährigen Journée d'étude ist das weite Themenfeld «Weltbilder» / « Visions du monde » keineswegs erschöpfend behandelt. Vielmehr zeigt sich noch einmal in aller Deutlichkeit das Potential dieses Themas für die Entwicklung interdisziplinärer altertumswissenschaftlicher Perspektiven, die verschiedenste theoretische und methodische Ansätze sowie unterschiedliche quellenbedingte Zugänge zusammenführen. Um die bereits erarbeiteten Erkenntnisse zu vertiefen und zu sichern, hat die Projektleitung entschieden, auf die diesjährige Journée d'étude keine weiteren Veranstaltungen folgen zu lassen, sondern das *Projekt mit einer Publikation abzuschliessen*. Zu ihr wurden alle Forschenden eingeladen, die einen Beitrag zum Projekt geleistet haben ([QR-Code](#)). 19 Forschende haben zugesagt, ihren Vortrag für einen Sammelband auszuarbeiten, der in der Schriftenreihe des CBR erscheinen soll. Der Arbeitstitel lautet: «Weltbilder – Konzepte von Raum und Zeit in alten Kulturen» / « Visions du monde – Conceptions du temps et de l'espace dans les cultures anciennes »

Zur Vorbereitung des Bandes fand im Oktober ein digitales Treffen statt. Im Vorfeld waren alle Autor*innen gebeten worden, in einem kurzen Text zu skizzieren, was der Begriff «Weltanschauung» bzw. «Weltbild» in ihrem Beitrag beinhaltet. Die eingegangenen Begriffsbestimmungen wurden allen Teilnehmenden vorab zugeschickt. Beim Treffen wurde zunächst über den Unterschied von «Weltbild» und «Weltanschauung» diskutiert. Es zeigte sich, dass die Begriffe nicht scharf voneinander zu trennen sind und das Begriffspaar in anderen Sprachen nicht existiert. Deshalb wurde beschlossen, mit dem Begriff «Weltbild» zu arbeiten, zu dem sich alle Autor*innen in ihrem Beitrag positionieren sollen. Die unterschiedlichen Aspekte und Dimensionen von Weltbildern (z.B. Raum, Zeit, Ordnungsvorstellungen, Identität/Alterität, Ontologie, Medialität von Weltbildern, emische vs. etische Perspektive, Dynamik von Weltbildern...) sollen in einem gesonderten Einführungs- oder Schlusskapitel thematisiert werden.

Nach diesem Einblick in die Aktivitäten im laufenden Jahr möchte ich auf eine Änderung im *Sekretariat des CBR* hinweisen: Raphael Berger, der langjährige Sekretär, wird auf Ende Jahr ausscheiden und sich neuen Aufgaben zuwenden. Seine Nachfolgerin Jasmine Aebi ist bereits im Amt und wurde von ihrem Vorgänger eingearbeitet. Wir danken Raphael Berger für sein grosses Engagement und seine ausgezeichnete Arbeit für das CBR und heissen Jasmine Aebi herzlich willkommen.

Zum Schluss noch ein kurzes Wort zum Newsletter: Die Beiträge spannen dieses Jahr einen weiten Bogen vom antiken Griechenland bis in die Gegenwart, konkret bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Bonne lecture !

Brigitte Röder, Basel
Präsidentin des Collegium Beatus Rhenanus

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

Editorial 1

Forschung / Recherche

Les Macédoniens à Delphes : le retour sous le règne de Persée 2

L'archéologie de la musique s'invite à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 4

Tagungsberichte / Rapports de conférences

The Poet of the Greeks: The Genesis and Reception of Homer in Archaic and Classical Greece 10

Heroes in Archaic and Classical Greek Lyric Poetry
Core Group Meeting of the Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song 11

Veranstaltungen / Manifestations

Forschung / Recherche

Les Macédoniens à Delphes : le retour sous le règne de Persée

Les dernières années du règne d'Alexandre, désormais loin de la Grèce péninsulaire, ont été marquées par une désaffection du monde amphictionique et de Delphes envers le souverain. Le soulèvement de la Grèce dans un élan quasi unanime, fut bien différent de la révolte de Thèbes en 335 où la cité ne trouva aucun allié prêt à la suivre. Le choix de désigner ce combat comme « guerre grecque » (*polemos hellenikos*) est si clair que les historiens ultérieurs parlèrent plus prudemment de Guerre lamiaque, du nom de la cité de Lamia, qui retint longtemps les combattants. Les années qui suivirent la défaite de cette héroïque résistance furent marquées en Grèce centrale par les affrontements entre les héritiers d'Alexandre, puis l'affirmation d'une nouvelle puissance, la confédération étolienne qui prit le contrôle de l'Amphictionie et s'affirma comme maîtresse de Delphes : aucun souverain macédonien ne se mêla des affaires delphiques, si l'on excepte la figure de Démétrios Poliorcète, qui joua un rôle de substitut delphique en faisant célébrer en 290 des Pythia « alternatives » à Athènes et que les Athéniens consultèrent comme oracle dans l'affaire des boucliers qu'ils voulaient installer pour la troisième fois sur l'entablement du temple d'Apollon. C'est peut-être que fut construit le monument voué par Cratéros l'Ancien et dédié, après sa mort, par son fils ou, au nom de ce dernier, par sa mère et son beau-père Démétrios.

Le contrôle exercé sur Delphes et sur l'Amphictionie durant le III^e siècle par les Étoliens qui n'entretenaient guère de bonnes relations avec les Macédoniens, explique l'absence des hiéromnémones représentant leur roi. Les interventions de Rome en Grèce péninsulaire à partir des dernières années du III^e s. dans le cadre de l'alliance étolienne (traité de 212) et des deux premières guerres de Macédoine, changent la situation. La conclusion boiteuse du premier conflit et l'activité du roi de Macédoine Philippe V, aussi bien en Grèce péninsulaire que dans le nord et le sud de l'Asie mineure, sont à l'origine de la deuxième guerre marquée par une rupture violente d'Athènes avec la dynastie des Antigonides qui fait l'objet d'une *damnatio memoriae* (disparition des tribus Antigonide et Démétriadie). Après sa défaite à Cynocéphales en 197, Philippe profite des erreurs politiques des chefs romains, intervenant en tant qu'allié efficace contre Antiochos III et les Étoliens, et consolide ainsi sa position en Grèce. C'est en 189 que l'on note un proxène macédonien dans la liste gravée sur le mur polygonal des étrangers ainsi honorés. Si la documentation épigraphique ne fait connaître des hiéromnémones « venus de chez le roi Persée » que par le décret voté en été 178 à propos des troupeaux sacrés d'Apollon, quatre ans plus tard, la venue du roi à Delphes à l'occasion des Pythia, donne l'occasion d'une démonstration de puissance qui a nourri le réquisitoire des Romains contre Persée. C'est l'époque où le roi élève deux piliers devant le temple d'Apollon. Le pilier qui était achevé quand la Troisième guerre de Macédoine a éclaté, portait gravé la documentation relative aux relations entre les Antigonides et l'Amphictionie ; on y trouvait la lettre d'Adeimantos de Lampsaque, représentant des rois Antigone le Borgne et Démétrios Poliorcète, adressée à l'Amphictionie et le traité entre Démétrios Poliorcète et les

Étoliens de 289. Le second pilier fut celui dont s'empara Paul-Émile, qui l'acheva.

Le contexte des années 170 est favorable à une réhabilitation de la rotonde (appelée généralement *tholos*) dans le secteur du sanctuaire d'Athéna Pronaia. Le bâtiment, incendié dans le cadre du mouvement anti-macédonien des années 323-322 et resté à l'abandon, fait l'objet du remplacement des colonnes corinthiennes plaquées contre le mur par des colonnes ioniques, dont les chapiteaux, au profil inhabituel, avaient intrigué G. Roux, qui ne les avait aucunement attribuées à un édifice particulier. On y note la présence de pièces de réparation assujettis par de petits scellements qu'on retrouve sur les tuiles et dont un exemplaire a été trouvé lors de la fouille de Marmaria en 2022. C'est à cette occasion qu'a pu être installé au centre du bâtiment un « autel » rond, dont le pied carré recouvrait un bothros taillé en lieu et place de la dalle de marbre originelle du dallage (fig. 1), ce qui le mettrait en relation avec un lieu sacré, confirmant le rapprochement avec les *putealia* romains fait par Cl. Rolley.

Cet autel porte un groupe de douze jeunes filles accrochant des bandelettes à des boudins de feuillage à l'occasion d'une fête (Fig. 2). Cet objet a été trouvé en morceaux dispersés sur toute la terrasse. La présence de douze figures peut faire songer aux douze peuples de l'Amphictionie. Il ne faut pas oublier que dans ces années-là l'Amphictionie incline vers la Macédoine quand Delphes penche vers Rome.

Les années qui suivent sont marquées par l'attentat contre Eumène II sur la route entre Kirrha et Delphes en 172 et le déclenchement par les Romains de la Troisième guerre de Macédoine, dont les premières années voient des succès macédoniens dus à la médiocrité du commandement des légions. Au printemps 168, les alliés de Rome les plus actifs

Fig. 1 : plan de la rotonde avec l'autel rond, en rouge l'indication de la fosse sous l'autel (© DL).

Fig. 2 : intérieur de la rotonde : autel d'après 3D faite sur la restitution au musée de Delphes. La restitution d'un état sans couverture correspond à une possibilité suffisamment crédible. Les colonnes sont moins hautes que les colonnes corinthiennes originelles, afin de conserver un rapport hauteur/diamètre inférieur en accord avec la date (© DL).

contre le roi de Macédoine – à savoir Eumène II de Pergame et les Rhodiens – songent à sortir d'un conflit devenu préjudiciable à leurs intérêts économiques par la négociation. L'arrivée du consul Paul-Émile qui sait reprendre en main l'armée, ainsi que la rapide et décisive victoire de Pydna, terminent rapidement la guerre. C'est la fin de la seconde dynastie macédonienne, celle des Antigonides. Paul-Émile achève son séjour grec par la visite des sites importants de la Grèce : Olympie où il voit le Zeus de Phidias et Delphes où il inscrit sa marque dans le sanctuaire, en faisant graver sur le pilier inachevé de Persée qu'il va mener à son terme la formule latine utilisée par les *imperatores* pour offrir leur butin dans les sanctuaires du Latium, une formule qui ignore la divinité maîtresse du lieu.

Bibliographie :

Nouet, Rachel, « Monuments et reliefs d'époque romaine à Delphes – l'«autel» de Marmaria, dans J.-L. Martinez (s. dir.), Un âge d'or du marbre, Fouilles de Delphes, IV, 8, 1921, p. 743–747.

Zagdoun, Mary-Anne, Les Reliefs, Fouilles de Delphes, IV 6, 1977, p. 79-99 et compte-rendu de Cl. Rolley, RA 1979, p. 336–338.

L'archéologie de la musique s'invite à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024

Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques modernes sont devenues un rendez-vous aussi incontournable que les épreuves elles-mêmes, sans compter le classement des médailles. C'est tout aussi vrai du monde de la musique : les polémiques qui ont agité la presse française au printemps ont encore montré que le choix des œuvres diffusées, et plus encore celui des interprètes, pouvait être compris aussi bien d'un point de vue esthétique que politique. La tâche n'était pas facile pour celui qui fut en charge de la musique lors de cette édition, Victor le Masne, aux côtés du scénographe Thomas Jolly : outre qu'il en a composé l'hymne, sous le titre de « Parade », une œuvre représentative de la *French touch* à laquelle il appartient, il a effectué la plupart des arrangements que l'on a pu entendre pendant les deux cérémonies, de « Mon truc en plumes » interprété par Lady Gaga à « My way » chanté par Yseult. Parmi ces adaptations, l'une était, me semble-t-il, parfaitement inattendue : l'« Hymne à Apollon », dont la presse la mieux renseignée a retenu qu'il s'agissait de l'harmonisation par Gabriel Fauré d'un texte antique à notation musicale mis au jour lors des fouilles de Delphes en 1893 par les archéologues de l'École française d'Athènes. L'œuvre, interprétée par le ténor Benjamin Bernheim et le pianiste Alain Roche, avait de quoi impressionner le public (fig. 1) : le piano était suspendu dans le vide, tout comme le pianiste, tandis que le ténor faisait honneur à sa réputation de maîtrise du répertoire lyrique français, comme les mélomanes strasbourgeois avaient pu l'apprécier lors du récital qu'il avait donné à l'Opéra National du Rhin le 21 février 2023, accompagné par la pianiste Sarah Tysman. Ce duo constitue désormais le dernier chapitre de l'histoire de la réception du premier hymne delphique à laquelle je travaille depuis plusieurs années. Je voudrais ici présenter les principaux

éléments caractéristiques de cette interprétation toute récente et le sens qu'elle revêt, non seulement pour l'histoire de l'hymne, mais aussi les résonances qu'il a créées avec d'autres œuvres des deux cérémonies : ce moment musical et chorégraphique peut être entendu à différents niveaux comme un moment d'archéologie musicale, articulant passé, présent et futur.

L'« Hymne à Apollon » et les Jeux Olympiques

Dès le lendemain de la cérémonie de clôture, les journaux en ont publié des comptes-rendus, avec parfois quelques erreurs factuelles ; ainsi, Kyle MacDonald écrit dans *Classic fm* que l'« Hymne à Apollon » fut composé pour le premier congrès olympique en 1893. Il s'agit en réalité d'une création antique, puisqu'il a été entonné en 128/127 avant notre ère par trente-neuf chanteurs accompagnés d'une douzaine d'instrumentistes – *aulos* et cithare – appartenant à une corporation d'artistes athéniens, sans doute à l'entrée occidentale du sanctuaire de Delphes. L'événement eut lieu à l'occasion d'une Pythaidé, grande procession que les Athéniens organisaient de façon irrégulière à Delphes. Cet hymne, dû à Athénaios fils d'Athénaios, est un péan, comme le second composé par Liménios fils de Thoinos. Tous deux ont été gravés après leur exécution sur le mur sud du trésor des Athéniens, ainsi que d'autres inscriptions relatives à ces différentes Pythaidés. La qualité de gravure, minutieuse, ne s'explique pas par une volonté de réitération de ces œuvres, qui n'étaient pas accessibles aux visiteurs du sanctuaire, mais par le souhait de perpétuer cette offrande en l'honneur du dieu.

Le lundi 5 juin 1893, comme l'indique le journal de la Grande Fouille menée par l'École française d'Athènes, sous la direction

Fig. 1 : l'interprétation de l'« Hymne à Apollon » par Benjamin Bernheim et Alain Roche (France Télévisions).

de Théophile Homolle, les archéologues retrouvent plusieurs fragments de ces hymnes dont la notation est aussitôt identifiée comme métrique ou musicale. L'étude est confiée à Théodore Reinach et Henri Weil, qui publient leur transcription dans le « Bulletin de Correspondance Hellénique ». Le 29 mars 1894, dans la bibliothèque de l'École française d'Athènes, eut lieu la première de l'hymne, dans une version harmonisée par Louis Nicole et interprétée par un chœur de quatre chanteurs grecs. Le 12 avril, l'hymne est présenté pour la première fois à Paris, cette fois dans un arrangement de Gabriel Fauré, dans l'amphithéâtre de l'École des Beaux-Arts, lors d'une séance de l'Association pour l'Encouragement des Études Grecques. Le 16 juin, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, l'hymne est interprété au congrès réuni à l'initiative de Pierre de Coubertin pour réfléchir à l'instauration des Jeux Olympiques modernes¹. La partition est publiée rapidement chez Bornemann, et une deuxième édition est proposée la même année. En 1914, une troisième édition voit le jour, celle sur laquelle s'est appuyée V. Le Masne.

La mise en scène de l'hymne

Revenons à la cérémonie. Après le défilé des athlètes, le stade est plongé dans l'obscurité. Du sol s'échappent des fumées blanches, sur un fond sonore typique d'un film de science-fiction, joué par l'orchestre Divertimento sous la conduite de la cheffe d'orchestre Zahia Zihouani. Ce décor suggère que le monde a vieilli de plusieurs centaines et qu'il n'en reste plus qu'un paysage dévasté. Alors descend du ciel un personnage, qui porte un costume en or, fait de perles et de filaments (réalisé par le styliste suisse Kevin Germanier), issu tout droit du monde de la science-fiction. À son arrivée, il explore les lieux, tel un archéologue, puisqu'il met au jour des structures métalliques de forme circulaire. C'est alors que la cavalière de la cérémonie d'ouverture, toujours revêtue de son armure d'argent, qui devait symboliser avec son cheval la déesse Sequana – quoi qu'elle n'ait jamais été représentée en cavalière dans l'Antiquité – vient lui apporter le drapeau grec, tandis que l'hymne grec est entonné sous la forme de vocalises² (fig. 2). Le héros emprunté à *Assassin's Creed*³ arrive alors avec une hampe en bronze sur laquelle est attaché le drapeau grec. Après avoir planté le drapeau à l'emplacement de la Grèce sur le planisphère que dessine la scène, le héros voit paraître devant lui une statue blanche acéphale, inspirée de la Victoire de Samothrace – les ailes toutefois sont quelque peu ratées –, que l'on avait aperçue dans la cérémonie d'ouverture : elle est clairement le symbole de la victoire olympique (fig. 3). La

Fig. 2 : *L'Assassin et Sequana installant le drapeau grec devant le Golden Voyager* (France Télévisions).

statue en effet, se met à parler et annonce l'organisation des concours, de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne : le héros aura ainsi réussi à faire parler de vieilles pierres. Toute une foule d'« archéologues » surgit alors et s'active à redresser la structure circulaire restée en scène, tandis que la statue disparaît. Deux autres structures du même type sont exhumées et dressées. C'est à ce moment-là que le piano d'Alain Roche surgit de terre et s'envole, tandis que Benjamin Bernheim prend place hors caméra sur l'un des anneaux. Après l'interprétation de l'hymne, le tableau s'achève sur l'ascension des cinq anneaux pour dessiner le drapeau olympique. Les structures circulaires, qui pendant tout le temps du spectacle, ont servi de support à moult acrobaties, ne sont pas non plus sans évoquer des cadrans d'horloge, comme celle du musée d'Orsay mise en exergue lors de la cérémonie d'ouverture. L'épilogue voit l'ascension par le héros d'une pyramide humaine figurant une sorte de montagne ou de podium ; il tend enfin les bras vers le ciel en direction des anneaux.

Ce 11 août, les spectateurs du Stade de France n'ont sans doute pas compris qu'il s'agissait de l'interprétation d'une œuvre antique, d'autant que peu d'indices le suggéraient, sinon un bel effet visuel sur la scène : une infographie faisait apparaître en jaune des fragments des inscriptions, contenant texte et notation musicale (fig. 4). Le tableau proposé par Thomas Jolly reposait sur une bichromie jaune-noir : les artistes étaient tous deux vêtus de noir, le pianiste ayant par ailleurs cape constituée de bandes magnétiques (type VHS) qui s'allongeait à mesure que le piano s'élevait dans les airs à la verticale. L'idée venait du pianiste lui-même, Alain Roche, connu pour ce type de

Fig. 3 : *la Victoire de Samothrace et le Golden Voyager* (France Télévisions).

1 Cf. S. Perrot, « Musique et olympisme : une histoire d'hymnes », dans C. Mitsopoulou, A. Farnoux et V. Jeammet (dir.), *L'olympisme : une invention moderne, un héritage antique*, 2024, pp. 103-109.

2 Il s'agit de l'*Hymne à la liberté* de Dionysios Solomos, mis en musique par Nikolaos Mantzaros. L'hymne olympique, dont le texte est de Kostis Palamas et la musique de Spyros Samaras, a été interprété en grec lors du lever de drapeau à la cérémonie d'ouverture et en anglais lors du baisser de drapeau à la cérémonie de clôture.

3 C'était un hommage à Ubi Soft, compagnie franco-canadienne de jeux vidéo, qui a créé entre autres la franchise *Assassin's Creed* ; pour simplifier, je l'appellerai désormais « l'Assassin ». On a tendance aussi à oublier que les Minions, auxquels une séquence de la cérémonie d'ouverture était dédiée, sont une invention d'un studio français, Mac Guff Ligne.

performance. L'intérieur du piano, laissé à découvert, était quant à lui éclairé en jaune. Cette scénographie faisait de toute évidence écho au tableau présenté dans la cérémonie d'ouverture consacré à la paix : sur une plateforme avançant sur la Seine, Juliette Armanet y chantait « *Imagine* », tandis que Sofiane Pamart jouait d'un piano en feu, le tout sous le ciel nocturne et pluvieux de Paris (fig. 5). De plus, ce tableau annonçait l'allumage de la vasque aux Tuileries en fin de soirée. Par une heureuse coïncidence, le piano disposé à la verticale le rapproche d'un autre type de cordophone – comme la harpe – ou mieux la cithare du dieu Apollon. L'illumination dont il faisait l'objet renforce cette impression, la lumière étant l'apanage de Phoibos. Il est remarquable que l'hymne n'ait pas été interprété dans son intégralité, mais s'arrêtait sur l'invocation au dieu « étincelant ».

La prestation a été bien reçue dans la presse spécialisée, qui souligne principalement le talent de Benjamin Bernheim, mais se prononce moins sur l'esthétique même de la musique. Une des rares critiques se trouve dans *Opera online* (12 août), où Aurélien Pfeffer écrit : « On a ainsi (re)découvert une œuvre étonnante et langoureuse, presque plaintive, manifestement représentative de la musique des Grecs de l'antiquité ». Ce jugement est révélateur du caractère inattendu de ce morceau, au sens où la musique antique n'est que peu connue et la pertinence des reconstitutions ne peut guère être évaluée, alors même que la pièce qui a été présentée au public, a fait l'objet de deux réarrangements successifs qui en ont profondément changé le caractère. L'original est en effet un péan, c'est-à-dire un chant associé aux notions de salut et de victoire, célébrant la gloire d'Apollon : l'arrangement de Fauré, adapté à l'esthétique des salons parisiens de la Belle Époque, en a fait,

Fig. 4 : la mise en lumière de l'inscription à notation musicale (France Télévisions).

par les choix de tempo et d'harmonisation, une œuvre plus mélancolique, dans une perspective plutôt de *Lied*. La version que Le Masne en a proposée à son tour s'inscrit dans cette même veine, puisque l'œuvre est intégrée à un futur sombre, d'où elle fait jaillir un peu de lumière. Tout comme Benjamin Bernheim l'a déclaré à une interview donnée le lendemain du spectacle à France Musique, l'œuvre, qu'il ne connaissait pas auparavant, avait pour lui quelque chose de nostalgique et de cinématographique, du fait de l'univers dystopique imaginé par Thomas Jolly. Elle est donc très éloignée de ce que les Athéniens ont pu interpréter à Delphes au 11^e siècle avant notre ère.

La place de l'hymne dans la playlist des cérémonies

Pour construire ce tableau, il n'y a pas eu à proprement parler de travail d'archéologie musicale : le compositeur Victor le Masne est parti de la version de Gabriel Fauré, et non des éditions scientifiques de l'hymne. Selon Benjamin Bernheim, dont les propos ont été rapportés par Radio Classique, « il fallait un air qui touche le public populaire, en respectant notre héritage du passé, la Grèce antique et Gabriel Fauré. Le résultat m'a beaucoup plu. C'était un moment magique ». C'est donc tout autant une célébration de l'Antiquité que de Fauré, dont nous commémorons cette année le centenaire de la disparition. Ce moment s'inscrit donc parfaitement dans la continuité de la cérémonie d'ouverture qui avait mis le patrimoine musical français à l'honneur, notamment les monstres sacrés de la variété : Édith Piaf, dont « La foule et L'hymne à l'amour » ont encadré la cérémonie d'ouverture, Charles Aznavour (« For me, for me, formidable » revisité par Aya Nakamura et la Garde républicaine) et Johnny Hallyday (« Que je t'aime » au moment du passage de l'équipe de France). Thomas Jolly avait voulu aussi faire entendre, lors du défilé des athlètes, d'autres grands noms de la chanson française, notamment dans des chansons associées à Paris : « Il est cinq heures, Paris s'éveille » (Jacques Dutronc), « Les Champs-Élysées » (Joe Dassin), « Ça balance pas mal à Paris » (France Gall et Michel Berger). On entendit aussi Claude François, Dalida, Étienne Daho, Mylène Farmer, Véronique Sanson, l'inclassable Philippe Katerine ainsi que des représentants français du rock (Rita Mitsouko), du disco (Sheila, Ottawan) ou encore du rap (IAM, Diam's, RIM'K) et du heavy metal (Gojira). Victor le Masne avait également prévu des pistes de house (Modjo) et de musique électronique, typique de la *French touch*, conformément à ses propres inspirations, avec Stardust, Justice, David Guetta⁴. À un moment résonna le slow le plus connu des spectateurs de cinéma français, *Reality*, composé par Vladimir Cosma pour le film « La boum » (1980). La comédie musicale n'avait pas été oubliée, avec les fameuses orgues du « Fantôme de l'opéra »⁵ de Andrew Lloyd Webber et « À la volonté du peuple » des *Misérables* (paroles Alain Boublil et Jean-Marc Natel et musique Claude-Michel Schönberg) présentée en 1980, au prix toutefois d'un anachronisme.

4 Ce fut particulièrement sensible dans la suite de la cérémonie, devenue un grand plateau de DJ, et dans la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques.

5 La musique accompagne le passage où l'Assassin mystère descend dans les égouts, ce qui rappelle la version cinématographique de la comédie musicale, mais aussi une scène célèbre de la *Grande Vadrouille*.

Fig. 5 : J. Armanet et S. Pamart interprétant *Imagine* (France Télévision).

Si le tableau de Delacroix, « La Liberté guidant le peuple » a sans doute inspiré Victor Hugo dans sa représentation des « Trois Glorieuses », le tableau « Liberté » de Thomas Jolly ne pouvait guère passer ainsi de la Révolution de Juillet 1848 à Marie-Antoinette décapitée chantant « Ah ça ira » depuis la Conciergerie. Notons qu'un morceau permettait de faire le lien entre la musique pop et la musique dite classique, dès le début de la cérémonie : « Initials B.B. », de Serge Gainsbourg⁶, qui y revisite le premier mouvement de la neuvième symphonie de Dvorák, dite « du Nouveau Monde ».

S'agissant de musique classique, le choix s'est porté principalement sur des compositeurs français, dont on peut remarquer qu'ils appartiennent surtout à la Troisième

6 Une manière aussi d'évoquer la figure de Brigitte Bardot, icône de la Nouvelle Vague, à laquelle le tableau figurant le triangle amoureux à la Bibliothèque nationale de France faisait aussi allusion : c'était une reprise de *Jules et Jim*. Les débuts du cinéma étaient évoqués avec *L'arrivée du train en gare de La Ciotat* des Frères Lumière (1896), l'adaptation par Georges Méliès du *Voyage dans la Lune* de Jules Verne (1902) et *La Jetée* de Chris Marker (1962). Dans cette séquence, un clin d'œil était également fait au *Petit prince*.

Fig. 6 : A. Kantorow interprétant « Jeux d'eau » (France Télévisions).

République, tout comme Fauré. On a ainsi vu les danseuses du Moulin Rouge interpréter le fameux « French cancan », en réalité le « Galop infernal » de l'« Orphée aux Enfers » de Jacques Offenbach, dans une version toutefois remasterisée sur fond électronique (1858) ; la Habañera de « Carmen » de Georges Bizet (1875) ; la « Danse macabre » de Camille Saint-Saëns (1874) qui accompagne les déambulations de l'Assassin dans le Louvre⁷ ; la Première « Gymnopédie » d'Erik Satie (1888)⁸ ; le « Prélude à l'après-midi d'un faune » de Claude Debussy ; les « Jeux d'eau » de Maurice Ravel (1901), par Alexandre Kantorow, sous une pluie battante (fig. 6), puis le deuxième mouvement de son « Quatuor à cordes » (1902-1903) ; l'« Apprenti sorcier » de Paul Dukas, qui accompagne la déambulation de l'Assassin au musée d'Orsay et son voyage dans le cinéma (1897)⁹ ; « Viens Hymen », de l'opéra « Les Indes Galantes » de Jean-Philippe Rameau (1735), interprété par le contreténor Jakub Józef Orliński, après qu'il eut exécuté quelques mouvements de break dance¹⁰. Il s'agit donc pour l'essentiel de compositeurs appartenant à la période romantique, tout comme Fauré. On peut même repérer un réseau d'échos plus subtil : d'une part, le piano est successivement associé à l'eau, au feu et finalement à la lumière ; d'autre part, Ravel a dédié ses « Jeux d'eau » à nul autre que son maître, Gabriel Fauré.

Dans une interview publiée sur le site de l'Ensemble intercontemporain le 23 octobre, Victor Le Masne a déclaré

7 On le voit passer dans la Salle des Caryatides (où sont exposées la Diane de Versailles et la Diane de Gabies), puis dans l'escalier de la Victoire de Samothrace et rentrer dans la salle où se font face la colossale Pallas de Velletri et la célèbre Vénus de Milo.

8 Le titre est inspiré d'un festival antique de Sparte, où des danses étaient exécutées par des chœurs de jeunes hommes.

9 Nous associons généralement cette musique à une scène célèbre du *Fantasia* de Walt Disney, adaptation d'un poème de Goethe qui est en fait repris des *Histoires véritables* de Lucien.

10 Il s'est lui aussi produit à l'ONR, le 17 septembre dernier.

à Claire de Montgolfier : « La musique française du début du XX^e siècle me touche particulièrement, Maurice Ravel étant de loin mon compositeur préféré. J'ai une formation de pianiste et de percussionniste, mais je pense que mon amour de l'orchestration et des harmonies me vient de Ravel : sa palette sonore orchestrale si particulière, mais aussi son immense sophistication dans la recherche des couleurs. On a entendu son « Boléro », mais aussi « Pavane de l'infante défunte » réharmonisée. Juste avant le duo Kavinsky-Angèle lors de la cérémonie de clôture, on entend aussi Alain Roche jouer l'« Hymne d'Apollon » sur un piano suspendu. C'est une mélodie antique qui avait été retrouvée au moment des premiers jeux et demandé au compositeur français Gabriel Fauré de réharmoniser. C'est donc ce que j'ai fait. J'aime ce mélange des styles et des époques, pour que le public puisse passer de l'un à l'autre, du plus pointu au plus populaire, sans barrière aucune. »

Une métaphore de l'archéologie musicale ?

Il convient maintenant de resituer la scène de l'hymne à Apollon au sein de la narration adoptée par Thomas Jolly, qui avait choisi d'intituler son spectacle « Records ». Le terme ne doit pas être pris dans son acception française de performances au plus haut niveau, mais dans son acception anglaise d'enregistrements.

Les comptes rendus de la presse donnent au protagoniste le nom de *Golden Voyager*, ce qui, combiné au titre du spectacle, donne une clef de compréhension de l'œuvre. Le *Voyager Golden Record* est un disque intitulé *The Sounds of Earth* (« Les sons de la Terre ») et embarqué dans les deux sondes spatiales *Voyager*, lancées en 1977, servant de « bouteille à la mer interstellaire » destinée à d'éventuels êtres extraterrestres pour leur présenter la culture humaine (fig. 7). Le disque contient en effet des images de la planète (faune, flore, humains) mais aussi une série de sons et d'extraits musicaux jugés représentatifs (Bach, Mozart, Beethoven, Stravinsky, Chuck Berry et Blind Willie Johnson pour la musique occidentale, mais aussi des enregistrements de musiques traditionnelles de tous les continents). Au moment où le disque (avec les instructions pour le décoder gravées

Fig. 7 : Le Golden Voyager Record (Great Images in NASA).

Fig. 8 : capsule temporelle placée sous le parvis de la cathédrale de Strasbourg (S. Perrot).

dessus) a été envoyé dans l'espace, la NASA ne pouvait que se projeter dans un avenir très incertain, au point de n'avoir guère d'espoir que le disque soit jamais découvert. Quoi qu'il en ait été, c'était le même type de démarche que celle qui a animé la création de la *Crypt of Civilization*, première capsule temporelle scellée en 1940 dans le sous-sol du Phoebe Hearst Hall, à l'Oglethorpe University d'Atlanta. Strasbourg a aussi sa capsule depuis 1995 : les artistes Raymond Waydelich et Lydia Jacob l'ont installée sous le parvis de la cathédrale, en spécifiant qu'elle ne devait pas être ouverte avant 3790 (fig. 8). Le *Voyager Golden Record* est aussi une capsule temporelle, puisqu'elle est historiquement datée (par définition, il n'y a pas de musique enregistrée après le lancement) et, même si cela n'arrive jamais, elle est supposée être déchiffrée par des historiens ou des archéologues du futur, comme le *Golden Voyager* de la scénographie de Thomas Jolly : elle est accompagnée d'une source d'uranium 238, choisi pour sa période radioactive de l'ordre de 4,5 milliards d'années, permettant de déterminer le temps écoulé depuis le lancement.

Le *Golden Voyager* de Thomas Jolly n'est pas seulement là pour redécouvrir le drapeau ou les valeurs des Jeux Olympiques, mais aussi sa musique, car il exhume bel et bien l'« Hymne d'Apollon » dans la version de Fauré revue par Victor le Masne, soit trois strates musicales différentes que les spécialistes sont invités à distinguer. Ces trois couches ont été transmises par trois supports différents, qui avaient leur place dans la scénographie. L'original antique est suggéré par les inscriptions à notation musicale, qui apparaissent éclairées à la surface de la scène : on a là le plus ancien support pour la transmission écrite de la musique, qui trouve des équivalents dans d'autres cultures jusqu'au médium le plus connu aujourd'hui qu'est la partition (fig. 9). Le deuxième support, qui a contribué à faire connaître l'harmonisation de Fauré en dehors de la partition est l'enregistrement analogique, que l'on peut mettre en relation avec le costume du pianiste, fait de bandes magnétiques. Si cette technologie n'existait guère à l'époque

de Fauré, les techniques d'enregistrement faisaient néanmoins leur apparition, puisque Edison dépose le brevet de son phonographe en 1877. Les cylindres de cire sont supplantés par les disques à partir de 1905, réalisés en gomme-laque. Le premier enregistrement connu de l'« Hymne à Apollon » se trouve sur un disque produit en 1912 par la firme américaine Victor : il s'agit d'une version en anglais, harmonisée par Charles Abdy Williams et interprétée par la contralto Elsie Baker¹¹. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que la bande magnétique fait l'objet d'une exploitation commerciale. Si le disque original envoyé par *Voyager* a été enregistré par la technique analogique, les plus anciennes copies du *Golden Voyager*, qui appartenaient à des membres de la NASA, ont été faites sur des bandes magnétiques. Quant à la version de Le Masne, elle appartient à l'ère du numérique et sa diffusion sur les écrans du monde entier a permis un accès à toutes les composantes audio-visuelles de la prestation.

Pour finir sur la signification que l'on peut prêter à ce voyageur cosmique, il faut souligner la suggestion faite par Laurent Sacco, dans le magazine *Futura sciences* du 12 août, qui décèle des inspirations du milieu de la science-fiction : « On peut se demander si Thomas Jolly et Kévin Germanier ne se sont pas inspirés un peu aussi du « Monde d'Arkadi », la mythique série de bande dessinée du Français Philippe Cazaumayou, alias Caza, mêlant science-fiction et mythologie grecque. Le personnage d'Or-Fé, le Titan poète, y représente une sorte d'androïde cyborg hébergeant le cerveau d'un humain d'un futur lointain dont le corps d'apparence dorée lui permet

de voyager sans encombre d'une exoplanète habitable à une autre. » Le héros serait donc une figure du plus célèbre des musiciens, dans la tradition des bandes dessinées et dessins animés qui ont transposé la mythologie grecque dans un univers futuriste (comme « Ulysse 31 ») ou en partie dystopique (« Les chevaliers du zodiaque ») : l'esthétique du chevalier d'or se mettant au service d'une déesse figurée par une statue, n'est pas sans rappeler le manga de Masami Kurumada.

Pour conclure, il serait bien exagéré de dire, comme l'a titré le *Figaro* le lendemain de la cérémonie, que l'« Hymne d'Apollon » ait été la « réinterprétation française d'un classique grec », dans la mesure où les deux hymnes delphiques n'ont jamais fait partie d'un quelconque canon de la musique antique. Même si Reinach a pu parler de « bibliothèque musicale de Delphes »¹², il faut resituer ces œuvres dans leur contexte : il s'agit d'une occasion unique, non répétée, assurée par des artistes d'Athènes se présentant dans le sanctuaire de Delphes. Il est sans doute plus juste d'écrire, comme l'a fait *Forum opéra* le 12 août également, que « dès le premier vers, « Ô Muse de l'Hélicon », Benjamin Bernheim, avec son habituel très grand talent (son sens du texte, son articulation et son expressivité), révèle au monde entier (ou presque, car peu pouvaient se targuer de le connaître) cet hymne, harmonisé à la fin du XIX^e siècle par Gabriel Fauré, réarrangé pour cette cérémonie par Victor le Masne, compositeur des JO ».

Sylvain Perrot, Strasbourg

11 Les enregistrements les plus récents ont été faits d'une part en 2022 par le ténor Cyrille Dubois, accompagné du pianiste Tristan Raës, au label Aparté, dans le cadre de son intégrale des mélodies de Fauré, et d'autre part en 2023, par le ténor Jean-François Novelli, accompagné de Maude Gratton au piano, au label Klarthe Records (album *Vous souvenez-vous ?*)

12 Théodore Reinach, « La musique du nouvel hymne de Delphes », *BCH* 18 (1894), p. 363.

Fig. 9 : la mise en lumière laisse place brièvement à la matérialité de l'inscription en pierre (France Télévisions).

Tagungsberichte / Rapports de conférences

The Poet of the Greeks: The Genesis and Reception of Homer in Archaic and Classical Greece

Vom 5.–7. Juni 2024 fand in Basel die internationale Konferenz „The Poet of the Greeks. The Genesis and Reception of Homer in Archaic and Classical Greece“ statt. Organisiert und durchgeführt wurde sie in Kooperation von Johannes Bernhardt (Konstanz), Anton Bierl (Basel), Lars Hübner und Alexandra Trachsel (beide Hamburg), gefördert wurde sie durch das Exchange-Programm des Schweizer Nationalfonds. Im Zentrum der Tagung stand die Frage, wann und vor allem wie Homer zum Dichter der Griechen wurde. Vor dem Hintergrund kulturwissenschaftlicher Neuorientierungen ging sie von drei Prämissen aus: Zum einen wurde vorausgesetzt, dass die homerischen Epen auf einer mündlichen Erzähltradition basieren, die in die mykenische Zeit zurückreicht. Zum anderen stützte sie sich auf ein voraristotelisches Konzept von Homer, das die gesamte Vor-, Neben- und Nachgeschichte des Trojanischen Krieges umfasst. Drittens wurde der Begriff der Rezeption nicht nur als ästhetische, sondern auch als historische Kategorie gefasst. Durch die Beteiligung von Philologie, Archäologie und Geschichte war das Ziel, die Genese und Rezeption von Homer im Strom der griechischen Literatur, Bilderwelt sowie ihrer geographischen Verbreitung zu erfassen.

Sektion 1 „Foundations“ widmete sich zunächst der Genese Homers. In Sektion 2 „Contexts“ wurde das oral-literarische Umfeld von Ilias und Odyssee ausgeleuchtet, während sich die Sektion 3 „Literature“ um die Rezeption von Homerischem in literarischen Genres drehte. In Sektion 4 „Images“ ging es um die Auseinandersetzung mit der homerischen Tradition in Bildzeugnissen. In Sektion 5 „History“ wurden danach die Rezeption und die Auswirkung von Homerischem auf historische Entwicklungen behandelt. Sektion 6 „Reflections“ thematisierte schließlich die Rezeption und Kritik Homers in klassischer Zeit.

In der Abschlussdiskussion wurde erneut deutlich, wie wichtig bei so zentralen Texten wie den homerischen Epen die disziplinenübergreifende Zusammenarbeit ist. Die inhaltlichen Ziele der Konferenz konnten alle erreicht werden: Die literarische, visuelle und historische Rezeption Homers in archaischer Zeit sowie die Reflexionen während der klassischen Zeit wurden in ihrer ganzen Bandbreite sichtbar. Ein Hauptergebnis ist dabei, dass ein direktes Abhängigkeitsverhältnis oder zeitliches Nacheinander in Zeugnissen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. nicht zwangsläufig vorausgesetzt werden darf, sondern dass das Verhältnis von Homer und seiner Rezeption aufgrund einer noch mündlichen Aufführung und erst graduellen Verfestigung der Textualisierung in manchem simultan und unabhängig voneinander als Bezüge auf eine homerische Tradition im weiteren Sinn verstanden werden kann. Schließlich wurden die komplexen Ursachen und Umstände der Entstehung der Ilias und Odyssee im amorphen Strom der trojanisch-homerischen Tradition, ihre geographische Verbreitung und ihre Bedeutung für die historische

Entwicklung der archaischen und klassischen Zeit deutlich. Damit liefern die Tagungsergebnisse und die daraus hervorgehende Publikation, die in der Reihe MythosEikonPoiesis erscheinen wird, hervorragende Grundlagen für die Entwicklung neuer Modelle, die über die klassischen Positionen von (Neo-)Analytikern, (Neo-)Unitariern und (Neo-)Oralisten hinausweisen.

Zugleich nutzte man in Basel die Gelegenheit, dass zahlreiche Autorinnen und Autoren der zwei wichtigsten aktuellen Ilias-Kommentare anwesend waren. In einem ausführlichen Roundtable-Gespräch stellten der Basler Homerkommentar und der derzeit noch in Entstehung begriffene Kommentar von La Valla vor den zahlreichen Expertinnen und Experten ihre Konzepte und die Zielrichtung vor. Ziel war es zudem, sich untereinander kennenzulernen sowie Möglichkeiten eines engeren Dialogs und einer späteren Zusammenarbeit auszuloten. Schließlich hatten alle die Gelegenheit, die Räume des Basler Homerkommentars zu besichtigen.

Die Liste der zahlreichen spannenden Vorträge sowie ein ausführlicherer Tagungsbericht ist auf der Webseite H-Soz-Kult zu finden.

Anton Bierl, Basel

Unter Mitarbeit von
Johannes Bernhardt, Lars Hübner und Alexandra Trachsel

Heroes in Archaic and Classical Greek Lyric Poetry
Core Group Meeting of the Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song

Vom 26.–28. Juni 2024 fand in Basel die internationale Konferenz *Heroes in Archaic and Classical Greek Lyric Poetry* statt. Organisiert und durchgeführt wurde sie von Anton Bierl (Basel), gefördert durch einen kleinen Betrag des FAG und finanziert durch Gelder des gräzistischen Lehrstuhls in Basel. Die Tagung war zugleich das alle zwei Jahre stattfindende wissenschaftliche Treffen der Core Group Mitglieder des *Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song*. Ziel des Verbunds ist die Förderung der Forschung auf diesem Gebiet und die Ausrichtung von Tagungen. Die Mitglieder der Kerntruppe verpflichten sich, jeweils ein Core Group Meeting oder eine alternierend in den anderen Jahren stattfindende, dem größeren allgemeinen Publikum offenstehende Tagung mit eigener Themensetzung auszurichten. Zum Core Group Meeting kann die organisierende Person noch weitere Forscherinnen und Forscher ihrer Wahl zuladen. Im Zentrum der Tagung stand in diesem Jahr die Frage, wie sich das Heroentum spezifisch in lyrischen Performance-Gattungen manifestiert. Dies ist insbesondere deswegen von Bedeutung, da Helden sehr viel prominenter im Homerischen Epos und in der Tragödie vertreten sind. Der gesellige Teil steht zum persönlichen Austausch zur Verfügung, ein Business-Treffen

gibt die Gelegenheit, administrative Dinge des Netzwerks zu besprechen sowie Publikationen und weitere Planungen zu diskutieren. Am ersten Abend lud der Gastgeber alle Teilnehmerinnen privat zu einem Abendessen in seinen Garten am Wenkenhof ein. Am 27. und 28. Juni erfolgten dann die Vorträge in den Räumlichkeiten des Basler Departements Altertumswissenschaften. Besonders viel Zeit wurde der Diskussion der Beiträge gewidmet. Leider mussten Silvia Romani und Giuliana Ragusa krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Die Ergebnisse und Diskussionen waren sehr vielversprechend, sodass sie eventuell noch in eine Buchpublikation münden. Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass alle Forscherinnen und Forscher in diesem Bereich der Lyrik und Performancekultur unkompliziert und ohne Kosten Mitglieder des internationalen Netzwerks werden können. Alle weiteren Informationen dazu finden sich auf der Website: <https://sites.rutgers.edu/greeksong/>

Anton Bierl, Basel

Veranstungskalender / Calendrier des manifestations

2024

9. Dezember / décembre

Vortrag: Sabine Deschler-Erb/Christine Pümpin/Benjamin Sichert (Basel), Meet & Greet auf römischen Plätzen: Chancen und Herausforderungen eines interdisziplinären Forschungsprojektes. Forschungskolloquium IPNA/UFG/PRA („Kränzli“) Basel.

11. Dezember / décembre

Vortrag: Laila dell'Anno (Louvain), Spätantike Kalenderpoetik – Ausonius als Erneuerer von Ovids Fasti? Forschungskolloquium Latinistik Basel.

12. Dezember / décembre

Vortrag: Peter Kuhlmann (Göttingen), Wortschatzlernen im altsprachlichen Unterricht - mit einem Blick in die neuen Sprachen. Vorlesung zur Didaktik der Alten Sprachen Freiburg.

12. Dezember / décembre

Vortrag: Ortwin Dally (DAI Rom), Das Kapitol – Neue Grabungen und Forschungen im Herzen Roms zwischen Antike und Moderne. Vortragsreihe Fachbereich Klassische Archäologie und Vereinigung Freunde Antiker Kunst Basel.

13. Dezember / décembre

Vortrag: Birgit Bergmann (Freiburg), Die Marathon-Weihgeschenke der Athener in Delphi. Ein neuer Blick auf eine alte Kontroverse. Hauskolloquium Klassische Archäologie Freiburg.

Weitere Veranstaltungen, Informationen und ***Links*** finden Sie online unter cbr.unibas.ch/de/ankuendigungen/aktuelles/

Vous trouvez d'autres activités, informations et les ***liens*** sous cbr.unibas.ch/fr/annonces/actualites/

17. Dezember / décembre

Vortrag: Rahel C. Ackermann (Inventar der Fundmünzen der Schweiz), Die neuzeitliche Münzstätte im Schloss Haldenstein GR. Münzen, Produktionsabfall, Befunde. Basler Zirkel für Ur- und Frühgeschichte.

18. Dezember / décembre

Vortrag: Julia Kretschmer (Heidelberg/Basel), Die Stimme der Dinge. Überlegungen zur Geschichte von ‚sprechenden Objekten‘ im frühen Griechenland. Kolloquium Klassische Archäologie und Vindonissa-Proffessur Basel.

2025

7. Januar / janvier

Vortrag: Stefan Pfeiffer (Halle), Herrschaft und Zeit. Das ägyptische Priesterdekret von Kanopos als anti-apokalyptischer Text? Kolloquium Alte Geschichte Freiburg.

14. Januar / janvier

Vortrag: Marion Benz (Freiburg), Fatales Erbe: Wie Menschen vor 9000 Jahren Gemeinschaft neu erfanden. Basler Zirkel für Ur- und Frühgeschichte.

15. Januar / janvier

Vortrag: Matthias Hoernes (Wien), Fake Food: Bleibesteck, Tonfrüchte und neue Gemeinschaften im klassisch-frühhellenistischen Lukanien und Bruttium. Kolloquium Klassische Archäologie Freiburg.

28. Januar / janvier

Vortrag: Andreas Fischer (Baselland), Der Büchlihu bei Füllinsdorf. Ein heiliger Ort der Kelten und Römer. Basler Zirkel für Ur- und Frühgeschichte.

29. Januar / janvier

Vortrag: Annette Haug (Kiel), Was wir sehen, blickt uns an. Blickbeziehungen in der pompejanischen Wandmalerei. Altertumswissenschaftliches Kolloquium Freiburg.

31. Januar / janvier

Vortrag: Bettina Kreuzer (Freiburg), Zur Organisation attischer Lekythenwerkstätten des 6. Jhs. v. Chr. Hauskolloquium Klassische Archäologie Freiburg.

4. Februar / février

Vortrag: Julia Hoffmann-Salz (Mannheim), Der Limes Arabicus als Konflikt- und Kooperationsraum. Kolloquium Alte Geschichte Freiburg.

5. Februar / février

Vortrag: Dominik Maschek (Mainz/Trier), Die Antoninische Pest und der Wandel der römischen Kunst. Altertumswissenschaftliches Kolloquium Freiburg.

11. Februar / février

Vortrag: Claudia Moddelmog / Frank Löbbecke (Basel), Das Grosse Basler Erdbeben von 1356 und seine Folgen. Krisenbewältigung aus historischer und bauhistorischer Sicht. Basler Zirkel für Ur- und Frühgeschichte.

13-14. Februar / février

Workshop: Second Swiss Workshop on Sociolinguistics, Language Contacts and Historical Linguistics in the Ancient World. Universität Basel.

12.-13. Mai / mai

Tagung: Cicero: Orator et Poeta – Cicero's Use of and reflection on Poetry. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Dezember / décembre

Jahresversammlung des CBR in Mulhouse / Assemblée annuelle du CBR à Mulhouse

Newsletter 27 des / du Collegium Beatus Rhenanus

Der Newsletter des CBR erscheint jährlich und ist auch online unter www.cbr.unibas.ch einzusehen.

La newsletter du CBR est publiée chaque année et peut également être consultée en ligne à l'adresse www.cbr.unibas.ch

Herausgeberin / Editrice :

Prof. Dr. Brigitte Röder

Redaktion und Gestaltung / rédaction et réalisation :

Jasmine Aebi, Raphael Berger

Druck / imprimerie :

Imprimerie et Reprographie

Université de Strasbourg

29 rue du Maréchal Juin

F-67084 Strasbourg

Redaktionsadresse / adresse de la rédaction :

CBR Newsletter, Department Altertumswissenschaften der Universität Basel, Ur- und Frühgeschichtliche

Archäologie, Petersgraben 51, 4051 Basel

e-mail: cbr@unibas.ch

Homepage :

www.cbr.unibas.ch